

AUTHORS:

Dolores Mumelaš

Alisa Martek

Dorja Mučnjak

Citizen-enhanced Open
Science

Southeastern Europe

**Upscaling collaboration
between academic and public
libraries for CeOS in SE Europe**

Extended summary

Erasmus+

Overview	
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe : Study
Dissemination Level	
Date of completion	
Type	
Version	
Number of Pages	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Deliberable Factsheet	
Project number	2021-1-NL01-KA220-HED-000032004
Project acronym	CeOS_SE
Project title	Citizen-enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education knowledge hubs
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe: Study
Output	PR2A3
Due date according to contract:	31/08/2022
Editor(s)	
Contributor(s)	
Reviewer(s)	
Approved by	all project partners
Abstract	
Keyword list	Open science; citizen science; collaboration
Copyright	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

CONSORTIUM			
Organisation	Short Name	Country	Author
Stichting LIBER	LIBER	The Netherlands	Project Coordinator
Syddansk Universitet	SDU	Denmark	Partner
Universita degli Studi di Torino	UT	Italy	Partner
Panepistimio Patron	UP	Greece	Partner
University of Cyprus	UCY	Cyprus	Partner
Univerzitetska Biblioteka Svetozar Markovic	UNILIB	Serbia	Partner
Nacionalna I Sveucilisna Knjiznica U Zagrebu	NSK	Croatia	Partner
Universitet Po Bibliotekoznanie Informacionni Tehnologii	UniBIT	Bulgaria	Partner

Samenvatting van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Erasmus+ project *Citizen-enhanced Open Science in South-Eastern Europe Higher Education Knowledge Hubs (CeOS_SE)*. Het maakt deel uit van het tweede werkpakket (PR2), *Rapport over de implementatie van door citizen science verrijkte open science (CeOS) in verschillende open kennis-knooppunten in Zuidoost-Europa*.

Samenwerking is het hoofdthema van PR2, dat werd geleid door de National and University Library in Zagreb (NSK). PR2 omvat drie activiteiten:

- PR2A1. *Het verzamelen van praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen universitaire en openbare bibliotheken in Zuidoost-Europa, met als doel CeOS te mainstreamen*
- PR2A2. *Een rapport over de co-creatie van citizen science-activiteiten (CSA) door universitaire en openbare bibliotheken en de toepassing hiervan in Zuidoost-Europa*
- PR2A3. *Onderzoek: Het opschalen van samenwerking tussen universitaire en openbare bibliotheken voor CeOS in Zuidoost-Europa*

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de implementatie van het PR2A1-pakket, waarin goede voorbeelden uit de praktijk (los van het CeOS-SE project) van het implementeren van CSA in een samenwerkingsverband van universitaire en openbare bibliotheken werden onderzocht. Er zijn acht van deze voorbeelden gevonden.

Het tweede deel omvat de presentatie van Citizen Science Activities (CSAs) die zijn uitgevoerd door de projectpartners, inclusief een gedetailleerde analyse die de nadruk legt op de plus- en minpunten van het gezamenlijk organiseren van CSA. Het onderzoek presenteert de doelstellingen en context van de activiteiten, de organisatorische vaardigheden van de bibliotheekmedewerkers, de promotie van CSA, de samenwerking tussen universitaire en openbare bibliotheken en evaluaties van deelnemers.

Het doel van dit onderzoek is het naar voren brengen van de verschillende voordelen van het gezamenlijk organiseren van CSA door universitaire en openbare bibliotheken. Het onderzoek kan dienen als inspiratie voor andere bibliotheken over de hele wereld om soortgelijke initiatieven te organiseren.

In een enquête uitgevoerd binnen de PR2A1-activiteit werden acht CSA-voorbeelden geïdentificeerd. Binnen PR2A2 hebben projectpartners CSA georganiseerd in de periode van april tot oktober 2022. Al deze activiteiten zijn in detail gepresenteerd en geanalyseerd.

Uit het onderzoek komen drie aanbevelingen naar voren:

1. STRATEGIE – citizen science en CSA moeten een vast onderdeel worden van de werkzaamheden van bibliotheken, aangezien het doel van citizen science vergelijkbaar is met de rol en functie van openbare bibliotheken;
2. BELANGENBEHARTIGING – voor het toevoegen van CSA aan de bestaande werkzaamheden van bibliotheken en het begroten hiervan, is het noodzakelijk om het belang van citizen science te bepleiten bij alle belanghebbenden;
3. VAARDIGHEDEN IN KAART BRENGEN – Aangezien meerdere partners nodig zijn voor het organiseren van CSA, is het noodzakelijk om de vaardigheden van elke partner in kaart te brengen om de ieders rol beter te begrijpen.

Hoewel de projectpartners de voornaamste doelgroep voor dit onderzoek vormen, is het ook bestemd voor experts van alle soorten bibliotheken, met name universitaire en openbare bibliotheken, als ook voor andere geïnteresseerden.